

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article
Geliş Tarihi / Date Received : 18.10.2021
Kabul Tarihi / Date Accepted : 19.11.2021
Yayın Tarihi / Date Published : 31.12.2021
Yayın Sezonu / Pub Date Season : Güz / Autumn

تندید الاستعمار في الشعر العربي من الغرب الإفريقي

Mohamadou Aboubacar MAÏGA*

الكلمات المفتاحية:

الأدب،
الشعر،
إفريقيا الغربية،
استعمار،
تندید،
مقاومة

المخلص

لاقى الشعب الإفريقي أنواعا من التعذيب تحت الاستعمار الأوروبي الذي استهدف أرضهم، ومستقبل أجيالهم في الفترة الواقعة بين القرن الخامس عشر والتاسع عشر الميلاديين، مما دفع بعض شعراء منطقة غرب إفريقيا من الذين كرهوا الاستعمار إلى التعبير عن آمال شعبهم وآلامه عن طريق نظم الشعر؛ لرفع الوعي ضدّ شنعة الاستعمار، وإدانة الاحتلال، واستثارة الحمية للدفاع عن الأرض والوطن والهوية الإفريقية. ومن هذه المنطلقات يسعى هذا البحث إلى وفقا للمنهج الوصفي التاريخي والتحليلي إلى تسليط الضوء على ردّ فعل الشعب الإفريقي في مقاومته الثقافية وصموده أمام المستعمرين، والكشف عن صورة الاستعمار والمستعمرين في الشعر العربي في الغرب الإفريقي، وبيان القضايا والمضامين التي تناولها الشعراء عند التندید في تلك الحقبة ذات العلاقة بصورة الاستعمار، والتعرف على أبرز الشعراء الأفارقة الذين كتبوا في هذا المجال، كما يحاول أن يبرز لنا مواقف شعراء المنطقة من هذا الاستعمار. والجدير بالذكر أنّ الشعر العربي الإفريقي كان مرآة تعكس معاناة الشعب الإفريقي تحت ويلات الاستعمار، كما كان أيضا مقاوما إلى جانب الأسلحة والبنادق التي استخدمها الشعب لصدّ زحف العدو. وقد تبين من خلال الدراسة أنّ شعراء المنطقة عملوا على توعية الشعب وتنبهه إلى دسائس المستعمرين، وخططهم وساستهم الاستصالية لكل ممتلكات الشعب الإفريقي من هوية وثقافة و ثروات إلخ.

Batı Afrika Arap Şiirinde Sömürgeciliğin Kınanması

Anahtar Kelimeler:

Edebiyat,
Şiir,
Batı Afrika,
Sömürgecilik,
Kınanma,
Direniş

ÖZ

Afrikalılar, MS on beşinci ve on dokuzuncu yüzyıllar arasındaki dönemde, anavatanlarını ve nesillerinin geleceğini hedef alan Avrupa sömürgeciliği altında çeşitli işkence türleriyle karşı karşıya kalmışlardır. Bundan ötürü bölgedeki bazı şairler, şiir aracılığıyla; sömürgeciliğin vahşetlerine karşı farkındalık yaratmak, işgali kınamak ve Afrika topraklarının, vatanının ve kimliğinin savunulması için coşku uyandırmışlardır. Bundan hareketle, bu araştırma -tarihsel ve analitik betimleyici yönleme göre- Afrika halklarının sömürgeciler karşısındaki kültürel direniş ve azminde gösterdikleri tepkiye ışık tutmayı, sömürgecilik ve sömürgeci tavrını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, batı Afrika Arap şiirini inceleyerek şairlerin sömürgecilik tavrıyla ilgili o dönem için onları kınadıklarında ele aldıkları konularını netleştirmek ve bu alanda yazan en önde gelen Afrika şairlerini belirlemenin yanı sıra serdikleri duruşlarını da göstermeye çalışmaktadır. Çalışma, Afrika Arap şiirinin, sömürgecilik belası altındaki Afrika halkının acılarını yansıtan bir ayna olduğu ve aynı zamanda halkın düşmanın ilerlemesini engellemek

* Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İslami İlimler Facültesi, Arap Dili ve Belagati, f.maiga85@gmail.com, ORCID numarası: 0000-0001-7586-2754

için kullandığı silah ve tüfekleri gibi bu şiir de bir direniş aracı olduğu kanıtlamıştır. Batı Afrika şairleri, kendi halkını bilgilendirmek için, sömürgecilerin oyunlarını, Afrika halkının kimlik, kültür, zenginlik vb. tüm varlıklarını ortadan kaldırma plan ve politikaları hakkında uyarmak için çalıştıkları da çalışma yoluyla tespit edilmiştir.

Denouncing Colonialism in Arabic Poetry from West Africa

Keywords:

Literature,
Poetry,
West Africa,
Colonialism,
Condemnation,
Resistance

ABSTRACT

Africans faced various types of torture under European colonialism, which targeted their homeland and the future of their generations in the period between the fifteenth and nineteenth centuries AD, which prompted some West African poets who hated colonialism to express their hopes and the pain of their peoples through poetry systems; this is to raise awareness against their atrocities, condemn the occupation, and stir up enthusiasm for the defense of African land, homeland, and identity. From this point of view, this research seeks - according to the historical and analytical descriptive method - to shed light on the reaction of the African peoples in their cultural resistance and steadfastness in front of the colonizers, and to reveal the image of colonialism and colonizers in the Arab region through the study of West African poetry, and to clarify the issues and implications that poets addressed when they denounced them for that era related to the image of colonialism, and to identify the most prominent African poets who wrote in this field. It also tries to show us the positions of the poets of the region from this colonialism. The study concluded a number of conclusions, including that Afro-Arab poetry were a mirror reflecting the suffering of the African people under the scourge of colonialism, and it was also a resistance along with the weapons and rifles used by the people to repel the advance of the enemy. It was also found through the study that the poets of the region worked to educate the people and warn of the intrigues of the colonialists, their plan and policy to eradicate all the possessions of the African people of identity, culture, wealth, etc.

مقدمة

لقد استطاع المستعمرون بسط نفوذهم على أراضي منطقة غرب إفريقيا جزاء بعد آخر، واقتسامها فيما بينهم. فباتت هذه الأراضي ضحية لهذا الاحتلال الغربي. فما أنجلت خدعة الاستعمار إلا وقد بدأت المقاومات والثورات ضدها في جميع أقطار الغرب الإفريقي، بقيادة أمراء وعلماء من الأفاضل الذين بعثوا وبثوا روح النضال ضد المشاريع الاستعمارية. وقد ساهم بعض شعراء المنطقة في جميع الثورات حيث سخروا أقلامهم، وشعرهم في ذم مختلف أشكال قمع الاستعمار الغربي. وكان لهم تأثير كبير على الساحة ضد الاستعمار وعلى الدفاع عن أوطانهم. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على دور الشعر كعامل فعال في مواجهة الاستعمار؛ بغرض إثراء وإخصاب الدرس العربي المتعلق بإفريقيا الغربية، والعمل على إغناء المكتبة العربية في هذا الشأن.

وتتمحور إشكالية البحث حول جملة من القضايا المرتبطة بالتنديد للاستعمار والمستعمرين في المنطقة. وتتسع هذه الإشكالية لعناصر عديدة تتكامل فيما بينها، ويمكن بسطها كالآتي: ما هو الدور الذي لعبه الشعر العربي الإفريقي أثناء فترة الاستعمار؟ وما هي الأحداث التي تناولها الشعر العربي من الغرب الإفريقي طيلة فترة الاستعمار؟ وما هي القضايا التي يحملها الشعر في المنطقة للحفاظ بمجونه؟ ومن أبرز الشعراء الذي سخروا أقلامهم في ذم الاستعمار والمستعمرين والتنديد بأعمالهم؟

ولمعالجة هذه الإشكالية والتساؤلات وضعنا خطة منهجية تشمل على مقدمة ومبحثين وخاتمة. تناول المبحث الأول موضوع أهمية الشعر في المنطقة ودوره في مقاومة الاستعمار. وخصص المبحث الثاني للحديث عن صور تنديد الاستعمار الغربي في الشعر العربي

الإفريقي. وأخينا البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة. ولإنجاز هذا البحث اعتمدا على جملة من المصادر والمراجع التي تتكون من دواوين شعراء المنطقة، والمقطوعات الشعرية المختلفة. أمّا عن المناهج التي تمّ التسلح بها في دراسة البحث؛ فقد تمّ التعويل على المنهج التاريخي الوصفي ثمّ التحليلي؛ حتى تتمكن من تحقيق الكثير من الأهداف المرجو من وراء هذه الدراسة.

١. أهمية الشعر العربي في الغربي الإفريقي ودوره في مقاومة الاستعمار الغربي

نشطت في منطقة غرب إفريقية إبان الممالك الإسلامية حركة علمية أدبية واسعة النطاق سملت مجالات عديدة. فخلف الشعوب المنطقة اسمهامات أدبية بلغت ذوة من النضج، نتيجة الصلات العلمية القائمة بين أدباء المنطقة ونظائرهم في المشرق والمغرب العربيين، وثرأ البيئة الطبيعية التي استقرّ فيها الأدباء وتنوعها، وكذلك الخصائص الفنية المختلفة التي تشعبت بهذه الاسهامات، من صور التعبير وأساليب البناء وضروب الأخيلا الخ. ولا نبالغ إذا قلنا بأن الباحث المهتم بقضايا إفريقيا سيعثّر في هذه المنطقة على كنوز من الأدب العربي الإفريقي الرائع والعذب مما تشبع فضوله العلمي. وهذا يقودنا أيضا إلى القول بأن فنون الأدب ومنها فنّ الشعر بصفة خاصة لا تزال موضع عناية لدى شعوب المنطقة، يقوضون الشعر ويتذوقونه ويشرحون مضامينه. وسنسلط الضوء في هذا المبحث في حدود أسطر قليلة على أهمية الشعر العربي ومكانته لدى الأفارقة وعلى الدور النضالي الذي مثله أثناء مقاومة الإرهاب الاستعماري.

١.١. أهمية الشعر العربي من الغرب الإفريقي

لقد عرف الشعب الإفريقي فضل لغة الضاد، واجتهدوا في تعليمها، ومنها تدرجوا إلى تعلم علوم اللغة العربية وفنونها الأدبية. ويعدّ الشعر العربي أحد مظاهر الثقافة العربية الإسلامية في القارة الإفريقية، وأشهر الفنون الأدبية التي لقيت اهتماما كبيرا لدى علماء الأفارقة، وحظيت بالنصيب الأوفر في المراكز العلمية والتعليمية من غرب إفريقيا بدءا من أيام الأمبراطوريات الإسلامية العظمى القائمة في المنطقة إلى حدّ يومنا. وإنّ الشعر العربي الذي كتبه الأفارقة شعر غزير جدّا، جدير بالعناية جمعا وتحقيقا ودراسة. ولقد نظم شعراء إفريقيا على وجه العموم، وشعراء غرب إفريقيا على وجه الخصوص في جلّ أغراض الشعر العربي المعروفة لدى الباحثين، إضافة إلى كتاباتهم في الأغراض التعليمية والاجتماعية والسياسية الخ.

ولا نعرف على وجه التحديد أول من قال بالشعر في منطقة غرب إفريقيا؛ إلا أنّ المصادر تشير إلى أنه قد نشأ على أيدي مجموعة من الفقهاء، روي عنهم شعر رائق، وذاع هذا الشعر وتناقله الأدباء من بعدهم. فمن الأوائل الذين عرفوا بقول الشعر باللغة العربية الفصحى الشاعر أبو اسحاق إبراهيم الكانمي الأسود النحوي (ت. ٦١٠هـ/١٢١٣م)^١ الذي اكتسب شهرة فائقة في المصادر العربية، ونار تقديرا من قبل نقاد العربية. ومن شعره قوله وهو يمدح أبا اسحاق إبراهيم بن يعقوب:

ما بعدَ بابِ أبي اسحاقَ منزلةً يَسْمُو إليها فتىً مثلي ولا شَرَفَ

أبعدَ ما بركتُ عيسى بِساحتهِ وصيرتُ من بحرهِ اللُّجِّي أغترَفُ

هَمَّوا بِصَرْتِي وقدْ أصبحت معرفة فكيفَ ذلكَ واسمي ليس يُنصَرَفُ^٢

^١ هو شاعر ونحوي، يلقب بوفاء شعراء أيضا، ولد في قرية (كانم) من قرى السودان مما يلي صعيد مصر قبيل سنة ٥٥٠هـ. كان أول من كتب بالعربية في وسط السودان. تلقى الكانمي تعليمه في بلاده قبل أن يرحل إلى المغرب، وكان جيد النظم، متقنا للنحو، وعالما للأدب، ولم يعرف في أرضه شاعر سواه. زار إبراهيم مراكش حوالي ١١٩٧-١١٩٨، واكتسب هناك سمعة كنحوي وشاعر.

^٢ انظر: محمد ابن شريف، إبراهيم الكانمي: نموذج للتواصل الثقافي بين المغرب والسودان (الرباط: جامعة محمد الخامس، ١٩٩١م)، ٢٨-٢٩.

ومن الفقهاء الأقدمين الذين قالوا الشعر وأبدعوا العلامة سيدي يحي التادلسي (ت. ٨٦٦هـ/١٤٦١م)^٢ الذي يقول في قصيدة يرثي فيها شيخه محمد مودب الكابري:

نيلُ الرِّيحِ أو التَّجَاحِ السَّرْمَدِي
والسَّيْرِ فِي النَّهْجِ القَوِيمِ السَّرْمَدِي
فازت به (تمبكتو) دون مغارب
ومشارك من كلِّ قُطْرٍ أبعد
فتباشرت أيامها وتشاخرت
أعلامها من راسيات زُكْدٍ^٤

ومنهم أيضا الشيخ أحمد بابا التمبكتي (ت. ١٠٣٦هـ/١٦٢٧م)^٥ الذي يقول واصفا نفسه:

لعمري أيبك ما نُسبَ المعلَى
إلى كرم وفي الدنيا كرم
ولكن البلادُ إذا اقشعرت
وصوح نبهنا رعي الهيشم^٦

ويقول الطالب محمد بن الطالب عمر البرتلي (ت. ١١٦٥هـ/١٧٥٢م)^٧ في الوعظ:

مالي على اللهُو واللذات واللعب
عكفت ويحي فما يكون مُنْقَلِي
وللَّ الشَّبابِ وأقبل المشيبُ ولم
أفنى ولستُ بذي علمٍ ولا أدب
قد ينقضي اليومُ ثمَّ اليومُ يتبعه
شهرٌ وعامٌ بل اغوامٌ ولم أنس^٨

ويقول الشاعر المجاهد عبد الله بن فودي (ت. ١٢٤٤هـ/١٨٢٧م)^٩ في قصيدته ”ألا أبلغن“:

ولهو الشبابِ اليومَ قد بارَ سُوقُهُ
وقامت على سوق الصلاح مدائح

^٢ هو أحد أئمة الفقه والأدب في منقطة غرب إفريقيا، داعت صيته وشهرته، وهو ذو باع طويل في الشعر والنظم. له العديد من المؤلفات القيمة.

^٤ انظر: محمد الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي (الكويت: مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، ١٩٨٢)، ٥٤٥.

^٥ هو أديب وفقه مالكي ومن مؤرخي التراجم في السودان الغربي. ولد سنة (ت. ٩٦٣هـ/١٥٥٦م)، وهو أحد أعلام مدينة تينكتو والغرب الإسلامي. أثر مؤلفاته العديدة وعلمه الواسع في منطقتة، وكان تأثيره في المغرب الأقصى كبيرا.

^٦ انظر: أحمد بابا التمبكتي، معراج الصعود، تح. فاطمة العراف (الرباط: معهد الدراسات الإفريقية، ٢٠٠٠)، ٥٢.

^٧ ولد الشاعر سنة ١٠٩١هـ في مدينة “ولانه” ويتحلى بقيم علمية وأدبية وأخلاقية عديدة. كان أستاذا فاضلا جليلا علما فقيها متفنا ماهرا في علم أصول الدين والمنطق والعروض والقوافي، وله اليد الطولى في العربية والحساب وعلم السر موصوفا بذلك مشتهرا به، مفتيا مدرسا.

^٨ انظر: محمد أبوبكر البرتلي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تح. محمد إبراهيم الكتاني (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨١)، ٤٦.

^٩ ولد الشاعر في إقليم غويبر، شمالي نيجيريا. تكون علميا على يد أعلام وعلماء أسرته، ثم رحل في طلب العلم إلى أكثر مراكز العلم والثقافة غربي إفريقيا آنذاك مدينتي: «كانو وتمبكتو»، وغيرها حتى بلغ المغرب العربي. وكان من المجاهدين في الحركة الإصلاحية التي تزعمها أخوه عثمان بن فودي. له إنتاج أدبي وشعري ضخم، كما له العديد من المؤلفات في علوم متنوعة.

وأهل الدنيا اليوم انزوى ظلُّ جاههم ومُظهِرُه مِيزَانُه اليوم راجح^{١١}

ونكتفي بهذا القدر؛ إذ المقصود هنا ليس استقصاء من قال الشعر من الفقهاء وأبداع؛ لأن ذلك يخرجنا عن المقصود من هذا المقال. هذا، ولا يعلم أحد عدد الدواوين الشعرية أو القصائد التي قرضها علماء وأدباء إفريقيا الغربية، ويذكر المؤرخون أن منطقة غرب إفريقيا خصوصاً دولة غينيا والسنغال ومالي تُعد مثلثاً ذهبياً في إفريقيا، يستطيع الباحث والدارس الجاد أن يجد فيه كنوزاً من روائع الشعر العربي، تختلف من حيث الكم والنوع عما أنتجه شعراء النيجير ونيجيريا مثلاً، ويجد فيها من الخصائص الأسلوبية ما لا يجده في تلك. وهذا كله من الأدلة القاطعة والحجج البينة على أن الشعوب الإفريقية قد أولوا عناية خاصة بهذا الفن الذي يدرس في الكتابات والمجالس العلمية؛ لغرض تيسير حفظ العلوم. وقد ترك بعض علماء المنطقة بعض الأغراض الشعرية كالهجاء والغزل والمناقضات وغيرها التي ليس من شأنها إضافة أي شيء لطالب العلم.

١,٢ . دور الشعر العربي الإفريقي في مواجهة الاستعمار

توظيف فن الشعر في التنديد للاستعمار ومقاومته ليس بدعة ابتدعتها شعراء غرب إفريقيا، ولا هو خاص بهم. فلو تتبعنا الآثار الأدبية عبر الزمان والمكان منذ نشأة الفنون الأدبية لوجدنا فنونا وصنوفاً من توظيف الشعر وغيره للمقاومة، مما يدل على وجود صلة وثيقة بين الإبداع واحتياجات الإنسان مادياً كان أم معنوياً. ونظراً لأهمية الشعر العربي وفعاليتها في المجالس العلمية تم اللجوء إليه في دعم الثورة ضد الاستعمار الأوروبي. وقد واجه الشعب الإفريقي الإرهاب الاستعماري بصبر وشجاعة وإيمان عميق بالنصر المؤزر، وأبدى توحداً كبيراً أمام هذا الإرهاب الذي استهدف ثقافته ووطنه وخيرات أرضه. ولا نبالغ إن قلنا إن الشعر العربي الذي كتبه شعراء الأفارقة قد اتبع كفاح الشعب الإفريقي في جميع مراحل وأطواره، بل وقد ساهم في التاريخ لبعض الثورات أو الأحداث التي لا نجد لها في بعض الأحيان مصادر تاريخية لتوثيقها.

ويبدو روح الوطنية ساطعا في هذا الشعر، وهو قائم أساساً على الدعوة إلى الجهاد والدفاع عن أرض الوطن والدين الإسلامي في صون القيم الثورية. وبهذا فإن الشعر العربي الإفريقي ظل يدعو إلى التثبيت بالقيم النضالية دائماً. فالشاعر الإفريقي لم يتخل عن واجبه في استنهاض الهمم وغرس الروح الوطنية لدى الأفراد على مر التاريخ، ولا يزال إلى حد اليوم يقوم بدوره المنوط به على أكمل وجه. وقد أدى الشاعر الإفريقي دوراً إعلامياً مهماً في هذا المجال؛ نظراً لغياب وسائل الاتصال والإعلام المتطورة في ذلك الوقت، كما قام برصد مختلف الأحداث التي شهدتها منطقة غرب إفريقيا، بل وسجلها في الذاكرة مما يمكننا من اعتماد بعض الأشعار كوثيقة تاريخية لبعض الحوادث التاريخية المهمة التي شهدتها المنطقة.

وجدير بالذكر أنه كان للشعراء مواقف مختلفة تجاههم المستعمرين حين ولوجهم في القارة. إذ أتدهم ووالاهم قسم من الشعراء، كما كرههم هم ومن والاهم قسم آخر. فمن الشعراء الذين أيدوا وجود الاستعمار الأجنبي في القارة الشاعر السنغالي أحمد مبا(ت. ١٣٤٥هـ/١٩٢٧م)^{١٢} الذي يدعو لهم بحير؛ لكونه حظي بالمساملة معهم بعد إطلاق سراحه من ضيق المنفى والإقامة الجبرية، فيقول:

قد أصبح المسلمون اليوم في نعيمٍ لَمَّا تَوَلَّى أَمْوَرًا مِنْ حَوُوا رَشَدًا

اللهُ أسألُ أن يرعى لنا رؤسنا قَدْ أخرجُوا في الأرض ما فسداً

^{١١} انظر: محمد بلو، إنفاق المسور في تاريخ بلاد التكرور (القاهرة: وزارة الأوقاف، ١٩٦٤)، ٣٤.

^{١٢} هو الشيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله الملقب " بخديم الرسول " ولد سنة ١٨٥٤م في مدينة مباكي باوول السينغالية. كان جبلاً راسخاً في علوم القرآن والحديث، و الفقه بمذاهب الأربعة وأصوله، والتصوف السني وطوداً شامخاً في البلاغة والمنطق والعلوم العربية بعد ما تبحر في كل العلوم وتضلع من كل الفنون وأرى على معاصريه.

إِنَّ الْبِلَادَ اسْتَرَاخَ الْيَوْمَ مَدُّ مَلَكْتُ
جماعةٌ تُشُورُوا خَيْرًا مَحَا أَوْدًا^{١٢}

وتأييد الشاعر هذا - على ما يبدو - مبني على بعض من إيجابيات الاستعمار كفضائهم على اللصوص المعروفين بـ "تيدو"، وتنظيمهم للمحاكم الإسلامية... الخ. ولم يكن ذلك بدعة منه، إذ نلتقي بأحد شعراء صحراء مالي محمد بن الشيخ^{١٣} يشكر للاستعمار بفضل إنجازاتهم
المادية:

تِلْكَ فَرَنْسَا دَوْلَةٌ مَطْبُوعَةٌ
بالخير في الإعلان والأسرار

وَعَدَالَةٌ وَسِيَّاسَةٌ وَأَمَانَةٌ
وسماحة الرفق والإيثار

وَبِلَادُنَا كَانَتْ قُبَيْلٌ وُزُودَهَا
فَوْضَى بِحَالِ الشُّؤْمِ وَالْأُكْدَارِ

وَالْأَمْنُ كَانَ بِهَا مُحَالًا عَادِمًا
والظلم كان طبيعة الكبار

سَكَتُهَا كَانُوا بِضَيْقٍ كَامِلٍ
في غاية الأحزان والإغسار

سَاقَ فَرَنْسَا لِلخَلَائِقِ رَحْمَةً
فَأَنْتَ لِكَشْفِ الضَّرِّ وَالْأَضْرَارِ

مَنْعُوا الْبِلَادَ مِنَ الْعَدْوِ وَنَهَبِهِ
كَفُّوا يَدَ الْعُصَابِ وَالْأَشْرَارِ^{١٤}

وإلى جانب التنويه بالاستعمار في الأبيات السابقة، اهتم شعراء آخرون بمدح رجال الاستعمار، فؤادهم وحكامهم على أقاليم المنطقة، وقد يريثوهم بعد موتهم، أمثال الشاعر السنغالي أحمد عيا سي (ت. ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م)^{١٥} الذي مدح الجنرال ديغول في قوله:

هَازِي فَرَنْسَا وَذِي أَوْلَادُهَا زُمْرًا
حَفَّوْا بِمَعْنَاكَ لَا يَبْعُونَ إِلَّا كَا

هُمُ الْأَحْبَةُ إِنْ سَادُوا وَإِنْ غَلَبُوا
تُفَيْدِي نَفُوسَهُمْ فِي الرَّوْعِ إِثَّا كَا

أَبْطَالٌ وَرِدَانٌ مَا زَلْنَا نُمَجِّدُهُمْ
مَهْمَا لِنَفْسِكَ كَانَ الْيَوْمَ أَهْدَاكَ^{١٦}

^{١٢} انظر: عامر صمب، الأدب السنغالي العربي (الجزائر: مطبعة الشركة الوطنية. للنشر والتوزيع، ١٩٧٨)، ٢٨٩/٢.

^{١٣} هو أحد شعراء شمال مالي، لم أفق على ترجمة له.

^{١٤} انظر: قاضي درامي، صحراء جمهورية مالي وشعرها العربي (بماكو: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، ٩٩-١٠٠.

^{١٥} أحمد عيان سي بن عثمان بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن سليمان ولد في مدينة سان لويس السنغالية وبها توفي. وهو أحد الشعراء المتمكنين، له إنتاج أدبي ضخم، ويعد شعره في موقع متقدم بين شعراء العربية في السنغال، وذلك لجودة عبارته، وقوة أسلوبه المكتسب من مصادر الشعر العربي القديم.

وهناك شاعر سنغالي آخر عامر صمب (ت. ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م)^{١٦} الذي بالغ في مدح الجنرال ديغول؛ إذ أعجب به لما صد هجوم الألمان المستعمرين، ولا يرى مثل ذلك في المقاومين الأفارقة للاستعمار الفرنسي، فيقول:

فَدِعْغُولَ وَالْمَجَاهِدُ قَاوِمَا الْمَسْتَعْمَرِينَا
تُمُّ كَا فَحَا كَالرَّبِّبَالِ وَسَرَّحَا السَّجِينَا
وَأَتَى بِالْأَسْتِقْلَالِ مِنْ إِفْرِيْقِيَا سُودَانَا
وَأَضْحَوْا بِأَمْرٍ لَهْ مِنْ الْمَشْطِ أَسْنَانَا
أَيُّ ظَلُّوْا مُتْسَاوِينِ وَأَحْرَارًا وَإِخْوَانًا
فَأَصْبَحَ الْمَلُوكُ وَرَعَايَاهُمْ مُتَأَخِينَا^{١٨}

وعلى عكس أنصار المستعمرين ومدّاحهم هناك الكثير من شعراء المنطقة ممن تنتقد أشعارهم المستعمرين وتندد بأعمالهم وتتهمهم هم ومن والاهم من أبناء المنطقة، على سبيل المثال قصيدة الشاعر المالي عثمان بن حلون الأنصاري^{١٩} التي يهجو فيها الخونة المتعاونين مع الفرنسيين، يقول فيها:

وَمَنْ يُكْكِمُ كَافِرًا فِي نَفْسِهِ
لَا عَرَوْا أَنْ بَاءَ بِشَرِّ مَقْتَلِ
كُونُوا عَلَى الْعَدِّ فِي اللَّهِ يَدَا
فَفِي التَّنَائِعِ لُزُومُ الْفَشْلِ
بَلْ قِصَّةُ الْأَسَدِ مَعَ ثِيرَانِهِ
فِيهَا لَكُمْ ذِكْرَى وَضَرْبُ مَثَلِ
فَالضَّيْعُ الضَّيْعُ يَا مَنْ رَامَ أَنْ
يَسْرِيَ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيمِ الْأَيْلِ
وَعَدُّ النَّصَارَى كَذِبٌ وَعَدْلُهُمْ
جَوْرٌ وَمِيْزُهُمْ وَخَيْمُ الْمَأْكَلِ
لَا تَتَرَأَى نَاؤُ مُسْلِمٍ وَكَأ
فَرَّهَى عَنْ ذَاكَ خَيْرٌ مُرْسَلِ
وَسَلَّمْتُهُمْ حَرْبٌ وَبَدَلُ مَا لِهِمْ
يُقْلِبُ بِالْمَكِيدِ وَالتَّحْيَلِ

^{١٦} انظر: صمب، الأدب السنغالي العربي، ١١٣/١.

^{١٧} هو عامر بن إبراهيم صمب المولدود في مدينة كيبويز السنغالية. قضى حياته في السنغال وفرنسا، ومات في وطنه. وهو أحد شعراء السنغال الأفذاذ. شعره تقليدي موضوعاً وصياغة، قد يقترب من الزكافة، والاضطراب في التركيب الفني. يملك الشاعر القدرة على الاسترسال، أو الرغبة فيه التي قد توصله إلى اصطناع القوافي.

^{١٨} انظر: صمب، الأدب السنغالي العربي، 222/١.

^{١٩} هو من شعراء القرن الثامن عشر الميلادي، شاعر بليغ ومجيد من قبائل الطوارق في جمهورية مالي.

والسّم في جوارهم وفُـرِحِم
ومُسَلّم بِنارِهِم لا يَصْطَلِي^{٢٠}

ويقول الشاعر النيجيري عبد القادر بن محمد^{٢١} في قصيدة له يصوّر فيها الحياة في عصره، ويسخر من المستعمر الذي يحكم بالاستبداد:

عسا الليل حتى اصطادَ بئرٍ وتعلبِ
وناوشتِ الآسأدُ ضبُّ وأرنبُ

تفرّ أفاعي الأرض من خوفٍ ضفدعٍ
وتزرعُ هندُ في الصباحِ وزنبُ

وأبصرتُ أقوامًا مع الليل أنزلوا
أهاليهم في الدشتِ والظبي تذهب^{٢٢}

ويقول الشاعر أحمد مبا في قصيدة له دافع فيها عن جهاده أتمه به الاستعمار الفرنسي، الذي نفاه إلى غابون، فيبرر جهاده بأسلحة روحية لا مادية متحدثا عن سيفه ومدافعه وسهامه:

ومقالكم أني أجاهدُ صادقُ
إني لوجهِ الله جَلُّ أجاهدُ

إني أجاهدُ بالعلومِ وبالتقوى
عبدًا خديما والمهيمنُ شاهدُ

سَيَفِي الذي يفري طلى من ثلثوا
توحيدَه فَهُوَ الإلهُ الواحدُ

أما رماحي فالأحاديثُ التي
وردتُ عن الماحي ونعم الواردُ

وبها أرحنُ بدعةً قد أحدثوا
وبها يلازمني ارتقاءُ خالد^{٢٣}.

وقد تبين لنا من خلال الأبيات السابقة كيف دافع الشاعر عن شخصيته من التهمة التي ألصقتها به وهمُ الخصم، وقد برّر هذه التهمة وأقرّ بما على تعليل غير ما يعتقده الخصم.

٢. صور تنديد الاستعمار في الشعر العربي من الغرب الإفريقي

لقد نظم أدباء غرب إفريقيا قصائد عددة تنبع عن تجرية شعرية صادقة، وتضاحي إنتاجات شعراء العرب ممن كتبوا في هذا المضمار. فعبروا فيها آلام الشعوب في ظل الاستعمار، مستنكرين قسوة المستعمرين الذين تحجرت منهم القلوب، منددين بجرائمهم، داعين إلى

^{٢٠} انظر: الهادي المبروك الدالي، *أدب إفريقيا فيما وراء الصحراء* (بيروت: دار صنين للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٦)، ١٣.

^{٢١} هو من أعلام بلاد نيجيريا وأحد شعرائه النابغين، مجوّد الشعر، حسن المعاني، يمتاز شعره بعذولة اللفظ وصفائه.

^{٢٢} انظر: علي أبوبكر محمد، *الثقافة العربية في نيجيريا من أوائل القرن التاسع عشر إلى استقلال البلاد* (الإسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٦٥)، ٢٣٩.

^{٢٣} انظر: صمب، *الأدب السنغالي*، ٢/ ٢٦٥-٢٦٦.

مقاومتهم والتخلص منهم. كما تغنوا بالحرية والبطولات والاستقلال وتصوير النكبات والحالة التي أصبحت عليها المنطقة في ظل إفساد الاستعمار للأراضي الإفريقية، وتسجيل الأحداث التي تمرّ بها. وكذلك تخليد الضحايا ومدح الأبطال الوطنيين والثوريين عن طريق استخدام الأساليب الحماسية. وستتناول في هذا المبحث تلك الصور المختلفة التي عبر الشعراء من خلالها عن معاناة الأفارقة جراء السياسة الاستعمارية على النحو الآتي:

٢،١ . تصوير معاناة الأفارقة في ظل الاستعمار الغربي

هناك مقطوعات شعرية تغوص في عمق معاناة الشعب من غرب إفريقيا وتصور آلامهم إبان الاستعمار الغربي. ومما يندرج في هذا الإطار نذكر مثلاً قصيدة الشاعر المالي حبيب عبد الله كان^{٢٤} "الاستعمار وملاحقة الأبرار" التي يلتقط فيها صوراً مختلفة لتصوير الأفارقة تحت وطأة الاستعمار الأوروبي الغاشم، رغم تشبثها فهي منسوجة بحبوط عاطفة البغض والحزن:

هُم كالعبيد لا شيء يأسبهم	إلا العصا لكسور الضلع والعظم
هُم للهروات والأسواط أجدر مع	طوق العناق وصفد الأيدي والقدم
هُم كالذئاب وفي الأحكام هم همج	سرب قطيع من الأنعام والبجم
هُم كالبهائم في الأعراف ليس لهم	حق الكلام فما الإغراب للعجم
هُم كالخراف من المعلوم حكمهمو	للذبح والسَّخ والإجهار للبرم
يُباغ أيُّهم بخسا بلا ممن	بل زُما قيّموا بالدير الرُّقم ^{٢٥}

يلاحظ من الأبيات السابقة أنّ حداثة هذه الصور هي من صميم واقع الأحداث، وبعيدة عن تقاليد الشعراء العرب القدماء، وأنها مرآة تدل على المشاهد، التي حقّقها المؤرخون وتفنن في تمثيلها أعلام الأفلام الإفريقية. ويستمر الشاعر في تصوير هذه المآسي المؤلمة والمخزية من معاملات المستعمر للأفارقة، فيقول:

يُوتى له بالويل أضعافاً مضاعفة	ظُلما وليس الشكوى وإن يصم
أضحى التلاميذ والطلاب في محن	كلُّ يُشار له في الحيّ باليسلم
للضّيم يبيّضتهم للسُّوم سادتهم	للرعي عامتهم والخاص كاللهم ^{٢٦}

^{٢٤} من شعراء القرن التاسع عشر، ويعدّ الشاعر حبيب أحد الشعراء المتميزين في عصره، يمتاز شعره بالجودة والجزالة و غزارة الالفاظ والمعاني، ذاع صيته في ربوع منطقة غرب إفريقيا.
^{٢٥} انظر: حبيب عبد الله كان، الإستعمار وملاحقة الأبرار (بماكو: مكتبة الشاعر إبراهيم كان الخاصة، مخطوطة) ١٨ ؛ وكبا عمران، الشعر العربي من الغرب الإفريقي خلال القرن العشرين الميلادي، (إيسيسكو: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ٢٠١١م)، ٦٥٢/٢.

ويقول أيضا في قصيدة أخرى يرسم فيها بلاء مقاومي الاستعمار:

والحقُّ أحمُّ في نُورِه اندَهَشُوا واستَبَقُوا بلا شكَّ ولا وَهَم
والحقُّ أحمُّ في لَهْوِه انبَهَرُوا واشتَشَرُوا وبِه هَامُوا بلا لَمَم
والحقُّ من عَيْشِه التَهَمُوا واستَهَضَمُوا أكَلِه من طيبِ اللُّقَم
والحقُّ أحمُّ من كَأْسِه ارتَشَفُوا واستَنَدَوْفُوا شِوَة من لذَّةِ الكَرَم^{٢٧}

ومن أمثلة المقطوعات الشعرية التي تصوّر مأساة الأفارقة تحت اضطهاد المستعمرين قصيدة "السود والاستعمار" للشاعر المالي يوسف جغوراغا من المعاصرين، الذي يتميز غيظا كلما تذكّر مأساة ظاهرة النخاسة، فيقول:

وتَبِيئُهم مِيناءَ بَحْرِ الأَحْمَرِ بِحِيارَةِ الأَحْرارِ يُدْمِعني
بَاعُوا أسودَ جنودنا يَدارِهم كادَتْ جَوَى الأَحْشاءِ يَتَّقُلني
قَتَلُوا الجهابذَةَ الكرامَ وشَتَنُوا عُمُرًا وقُومِي في الكَرى وَهَم
كَم أَرْمَلُوكم يَتَمُوا أشبالنا إكبالَ سائِموري يُكْمَدني^{٢٨}

٢،٢ . فساد المستعمرين في المدن العلمية

إنّ توسع الحركة العلمية الذي شهدته منطقة غرب إفريقيا أيام الممالك والدول الإسلامية القائمة آنذاك نتج عنه ظهور مراكز راقية ومدن علمية ساهمت بشكل كبير في التطور العلمي والثقافي بالمنطقة. وعند دخول المستعمرين المنطقة واستيلائهم على جلّ الأماكن الاستراتيجية عملوا على تحريب هذه المدن العلمية بما فيها من ثراث ثقافي ومكتبات علمية؛ بغية إحلال ثقافتهم محلّه. وقد أشار بعض شعراء المنطقة إلى هذا الفساد، منددين شنيعتهم، من ذلك مقتطفات من قصيدة الشاعر الغاني الحاج عمر كركي (ت. ١٣٥٣هـ/١٩٣٤م)^{٢٩} التي سجّل فيها فساد الاستعمار في المدن العلمية العريقة من مختلف مناطق إفريقيا، فيقول:

^{٢٦} انظر: حبيب عبد الله كان، الإستعمار وملاحقة الأبرار (بماكو: مكتبة الشاعر إبراهيم كان الخاصة، مخطوطة)، ٢٠.

^{٢٧} انظر: حبيب عبد الله كان، الحق في كنه القوم (بماكو: مكتبة الشاعر إبراهيم كان الخاصة، مخطوطة)، ١٣.

^{٢٨} انظر: يوسف جغوراغا، السود والاستعمار (بماكو: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، ٧.

^{٢٩} هو عمر بن أبي بكر بن عثمان كركي الكبوي الكنوي الصلغوي. ولد في مدينة كنو النيجيرية سنة ١٢٤١هـ. قضى حياته في نيجيريا وغانا وتوغو وبنين. وهو شاعر عالم فقيه، أوقف جل شعره على الموضوع الديني، والمدائح النبوية، يصوغ شعره في لغة وتراكيب بسيطة، ملما بفنون البديع وأساليب البيان.

ألم ترر أئهم ملكوا الأرض	نواجهها وجاهوا كالجها
ومن (سَسَنَد) قُل (ضَع) ثم جُج	وفي (صَغ) قاتلوا أهل الرِّحام
وما (حب) جاءوها بجيش	فقاءئهم جهنم ذو الأثام
ومن (ديب سَنَنغر) يا أولاء	كذلك (بَنَبِر) أرض الطعام
إلى (يُور) و(فوت جَل) و(ثور)	مدينة (مالي) عَطَتْ بالقَعام
و(شَنجيط) و(تُنَبكت) و(طوي)	و(ماسين) إئها أرض الكرام
و(بَنجَعَرَا) و(دَنَس) كذا (قُرَيْش)	و(سُوفَر) سوئ ملح الطعام
وقد مكثوا (سَفار) وما يليها	وقاءئهم عقيب ذو الملام
سَنَذرُ كلَّ أرضٍ ملكوها	على قدر التَّحمل في النظام ^{٣٠}

من الملاحظ أنّ الشاعر قد عدّ في الأبيات السابقة المدن العلمية والثقافية العريقة في المنطقة على النحو التالي: (بنبر) في مالي، و(فوت جل) في غينيا، و(فوت ثور) بالسنگال، و(شنجيط) بموريتانيا، و(تنبكت و ماسين وبنجغر) في مالي،. ويمكن أن تعد هذه الميمية معجما للبلدان لكون أبياتها مشحونة بما بلغ (١٨٦) اسما للمدن والقبائل المحلية.

ويقول الشاعر أحمد ينما الإلوري^{٣١} في القصيدة التي يصف لنا فيها ما وقع فيه أهل إلورن من فتنة كبيرة على أيدي المستعمرين، ويندد بخطاهم ويعطن في حركاتهم:

أعوذُ برَبِّ العرشِ من شرِّ دهرنا	وشرِّ الذي يفعلونَ بقوّة
هم الأمرونَ بالبناءِ وهُدْمِه	وكنسِ فنائِ الدارِ في كلِّ ساعة
جلوسا وراءِ الحصنِ صاحَ بعنوة	بتقديرِ ربِّي قد رضينا بقدره

^{٣٠} انظر: كبا، الشعر العربي من الغرب الإفريقي، ٧٣٠/٢.

^{٣١} من شعراء ولاية إلورن المجيدين. وهو من الذين تعدّ قصائدهم من عيون الشعر العربي الإفريقي، لم أعثر على تاريخ وفاته.

وحرث الطريق كل شهرٍ بفتنة	وحفر الكيف والبناء بدورها
ببناء الدوائر باطلا كل حالة	وجزية في أيدي المساكين كلهم
أيا عَجبا للآخرين بَنَكْبَة	وقد هدموا بعض الديار لطريقهم
كالجؤلا غوغاء الجراد مُصيبة ^{٣٢}	مجال السلاطين الذين تَقَدَّمُوا

٢,٣ . التنبيه على أضرار الاستعمار

إنّ الاستعمار بأشكاله المختلفة له أضرار لا تعدّ ولا تحصى؛ إذ بلغ- وما زال يبلغ- كلّ نواحي الحياة في المناطق المستعمرة. ففي ظل الاستعمار لم يكن الأفارقة مجرد عبيد يخدمون سيدهم المستعمر، بل كانوا، في أحيان كثيرة، يياعون كرقيق، ويتم شحنهم في البواخر إلى بلدان أخرى، وهذا ما أشار إليه الشاعر الغيني الحاج عبد الرحمن باه (ت. ١٤٣٤هـ/٢٠١٢م)^{٣٣} من المعاصرين في قصيدته "أضرار الاستعمار" التي يقول فيها:

ولمــــن يَحوِيه دُرٌّ	إنّ الاستعمار ضُرٌّ
حَيِّز مِنْ كَسْبِ حَرَامٍ	وَعَنِيمَاتٌ وَدُرٌّ
أُيْرَى يَرِضَاهُ حُرٌّ	إنّ الاستعمار مُرٌّ
نَكْتُوا كِلَّ الدِّمَامِ	عَرَّه زَيْدٌ وَعَمْرٌ
دِرَّن السَّرِقِ المِوَهْنِ ^{٣٤}	غَسَلَتْ إِفْرِيقِيَا مِنْ

وتعد هذه الأبيات من الاستطراد العارض أيضا؛ إذ يوجد فيها شيء من الطرب والبهجة بزوال الاستعمار الذي يمتقته الشاعر.

^{٣٢} انظر: آدم عبد الله الإلوري، محات البلور في مشاهير علماء البورن (القاهرة: مكتبة الآداب ومطبعة الجماهير ١٩٨٦)، ٤٦.

^{٣٣} هو الحاج جرنو عبد الرحمن بن جرنو علي بوبديم (الشيخ اللبوي) بن محمد بن محمد بنو بن عبد الرحمن، وهو أصغر أبنائه الثمانية، وُلد في مدينة لابي عام ١٣٣٥هـ. تلقى تعليمه الأولي في مجلس والده المرحوم الشيخ علي اللبوي، وبعد وفاة أبيه تعلم على يد أحد تلميذ والده يُقال له الشيخ عمر الداري، مكث عنده ثمانية أعوام، تعمق خلالها في علوم العربية والعلوم الإسلامية. وهو مؤسس المجلس الإسلامي الوطني الغيني سنة ١٩٧٢م. تولى العديد من مناصب. فقد كان أميناً موكلاً بشؤون الحج والأوقاف، وصار قائداً ورئيساً لحجاج غينيا مدة ١٢ سنة، وفي ١٩٨٤م عُيّن وزيراً للشؤون الدينية بغينيا.

^{٣٤} انظر: الحاج عبد الرحمن باه، بنات أفكاري (غينيا: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، 4.

ومن الشعراء الذين أشاروا إلى أضرار الاستعمار والمستعمرين الشاعر النيجري أحمد محمد شفيح الطارقي، من المعاصرين، الذي يرى التفريق بين الشعوب المستعمرة أكبر جرم اقترفه الاستعمار، وما زال يسعى على النهج نفسه في ما يعرف الآن بالاستعمار الجديد . لذا يندد شاعرنا من طوارق النيجر بهذه السياسة الغربية التي كادت تمزق الوحدة النيجرية:

ولم ينفِ الغربَ الحقودَ نِداؤُهُ
لتمزيقِ شعبٍ قد عَدَا يَسْتَفْرِهُ

فأصبحَ في جُهدٍ لتفريقِ صَفَا
وَنَشِيتِ هذا الشَّعبِ ها هُو هُمُه

فهذا شمالي وأبيض لوئُه
وهذا جنوبي وأسود وِصْفُه

ولكنه قد خابَ طنا لأنه
نَحِيْل هذا اللونِ يَفْصِل بَيْننا

ومَا عَرَفَ الغربُ الحقودَ بأنَّه
يُشير اعتبارَ لا يُفَرِّقُ صَفْنَا

أُخَوِّننا أعلى من اللونِ إنْها
تُتاج نِصال قد تَوحد في العِنا^{٣٥}

وهذا الشاعر السنغالي أحمد جي^{٣٦} الذي لا يعترف بأي عمل إيجابي للاستعمار في جميع الأحوال فيقول:

والاستعمار ظلمٌ بل تعدُّ
لِحِق الغيرِ في كِلِّ العُصُور^{٣٧}

ويقول أيضا منكرًا على المستعمر الذي ترك أوروبا ليستغل أرض أجدادنا:

دَعُوا أفريقيًا للِسودِ إنَّا
حَكَمناها على مَرِّ العُصُور^{٣٨}

٢،٤ . تعداد المخططات الغربية

للاستعمار حين مجيئه إلى القارة الإفريقية مخططات تتمثل في السطيرة على ثروات الشعب، وتدمير هويتهم وثقافتهم ونشر النصرانية إلخ. وقد تنبه لمثل هذه المخططات بعض شعراء المنطقة. أمثال الشاعر الغيني محمد الأمين جاني(ت.١٩٣٨هـ/٢٠١٦م)^{٣٩} الذي يحرص

^{٣٥} انظر: أحمد محمد شفيح، الروابط التاريخية العريقة بين شمال إفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى وإفريقيا العربية في مجال الثقافة العربية الإسلامية، (نيامي، مطبعة محلية، ١٩٩٦)، ٢٨؛ وكبا، الشعر العربي من الغرب الإفريقي، ١/١٧٥.

^{٣٦} أحمد محمد جي من أعلام ورموز العلم والثقافة العربية الإسلامية بالسنغال كما يعد أحد أكبر دعاة و علمائها الذين كرسوا حياتهم كلها لخدمة العلم واللغة العربية وتربية الأجيال في البلاد السنغالية. له حوالي ٣٠ مؤلف في شتى الموضوعات و القضايا الدينية والتاريخية والاجتماعية و السياسية. لم أعثر على تاريخ وفاته.

^{٣٧} انظر: الشيخ أحمد جي، استغلال الرجل الأروبي (كوخ: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، ١٩.

^{٣٨} انظر: الشيخ أحمد جي، الإستعمار الأروبي المقنع والسافر الإفريقيا (كوخ: مكتبة الشاعر مخطوطة)، ١٠.

^{٣٩} من مواليد مدينة كندايا الغينية. قال الشعر وعمره ثلاث عشرة سنة. فتضلع في نظمه، فهو أديب لغوي متمكن، له إنتاج شعري ضخم.

على الحفاظ بالهوية الإفريقية؛ لأن المستعمر يستهدف بالمصالح المادية أن يسلب الإفريقي من هويته البيئية وعزته التقليدية، لذا أطلق عنان شاعريته في طول نفسه حتى بلغت أبيات رائيته 79 بيتا، فأسمها ب " الهوية المفقودة " التي دلّ مطلعها على براعة الاستهلال:

الحربُ ليستُ بالذخائرِ وحدها حربُ الحضارةِ والثقافةِ أخطرُ

ويتابع بعد ذلك تعداد المخططات الغربية الخبيثة:

لا سيما حربٌ تُدارُ بحكمة ووراءها عقلٌ يعي ويُفكر

درسٌ تلقاهُ العدوُّ فخططوا ليثشوهوا إسلامنا ويُدبروا

عادوا بغزوتنا حضاريا ولل ففكر المجهّز النصيبُ الأكبرُ

كروا علينا والدهاءُ سلاحهم ووسائلُ التّضليلِ فيه أظهر

من بعدما أخصوا مواطنَ ضعفا جاسوا خلالَ ديارنا وتأفروا

سرقوا تراثَ المسلمينَ وأنفقوا فيه من الأموالِ ما لا يُحصّر

فعدتْ متاجفهم بمخطوطاتنا مملوءةً من كلِّ نوعٍ يُندر

وبه استعانوا في دراسةِ ديننا فجنّوا على تاريخنا، بل زوروا

ما ضاعَ منا مفخرٌ إلا وهم سببُ الضياعِ وأيُّ ذاكِ المُفخر

ضاعتْ جريرةُ زنجبارٍ ولم تكن إلا مكاناً بالمعارفِ يزخر

وكذاك مُبكتو التي ضمتْ مرا كيز للعلوم، وبالثقافةِ تُفخر

طمستْ هويتنا فأصبحنا كما قال الرسولُ عُثاءً سيلٌ يُغمر

رَسَمُوا الحُدُودَ بِصُورَةٍ مَدْرُوسَةٍ	تُغْرِي الأَهْلي بالنزاع وتُنذِر
فَمَتَّ لِعَاقِبَتِهِمْ، وَزَادَ ثَرَاؤُهَا	إِذَا بَنَا نَزَّهُو بِهَا وَتُعَبِّر
وَإِذَا تَقَالِيدُ البِلَادِ تَخْلُف	وَنَزَقَتْ وَتَطَرَّفَ وَتَحْضَر
تَارِيخُهُمْ أَضْحَى مَدَارَ حَيَاتِنَا	وَبِهِ نُقَدِّمُ شَانَنَا وَنُؤَجِّر ^{٤٠}

وللأديب الغامبي امباي كاه من المعاصرين، قصيدة لم يختلف في عنوانها عن السابق ذكرها، فأسمها بـ "العقد المفقود"، ختمها بثلاثة أبيات تشير إلى دور الاستعمار في فقدان هذا العقد الثمين الغالي، فقال:

عَلِمُوا الخِلافةَ أَنَّمَا مَجْدٌ لَكُمْ	فَتَكَايَبُوا مِنْ حُبِّهِمْ وَتَشَدَّقُوا
هَجَّمُوا عَلَيْهَا هَجْمَةَ كُفْرِيَّةٍ	أَرْضُوا بِهَا حَقْدًا دَفِينًا يَحْرِقُ
وَاسْتَعَمَرُوا أُمَّمًا وَكَمْ ضَرَّوْا بِهَا	مِنْ أَرْضِهَا الخَيْرَاتِ ظَلَّتْ تُسْرِقُ ^{٤١}

وربما يعد الشاعر المالي حبيب عبد الله كأن أكثر تنديدا بأعمال المستعمر في شعره؛ لطول إقامته في الغرب، حيث وقف على خبث نواياهم، وتماديهم على تشويه صورة إفريقيا في وسائلهم الإعلامية. لذا نجد في قصائد أربع يعلن عن كراهيته الشرسة على الغرب المستعمر: في أولها " أين الدعاة؟ " يحمس الثوار على وضع بناهم على حيل المستعمر الغاشم، وفي ثانيتها " الاستعمار وملاحقة الأبرار " يرسم لنا صورة شنيعة من الأعمال الشاقة التي عانى منها الآباء، وفي ثالثتها " كربلاء فرنسا " يرثي الشهداء في مقاومة الجيش الفرنسي، وفي الأخيرة " حبات السبحة " حيث يطلق عنان دعوته على هلاك المستعمر. انظر كيف يصور لنا مساويئ المستعمر في " أين الدعاة: "

كَيْفَ التَّبَادُلُ بَيْنَ ذَنْبٍ جَائِعٍ	فِي قَفْرَةٍ وَقَطَائِعِ الخِزْفَانِ
بِاسْمِ التَّقَدُّمِ وَالتَّمَوِّ تَحَايَلُوا وَبِهَا	يُسمى وَحدةُ الأَهْدَافِ فِي الأزْمَانِ
سَامُوا العَذَابَ عَلَى العِبَادِ وَدَقَّرُوا	عَلَيْنَا المِيبَانِي بِأَرْضِهَا التَّحْتَانِي
تَهَبُّوا الأَرْضِي فِي المَدَائِنِ وَالْقُرَى	وَأَدُّوا كَرَامَتَهُم كَذِكِّ فَكَّرَ بَانِي ^{٤٢}

^{٤٠} انظر: محمد الأمين، جاني، الهوية المفقودة (كندا: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، ٣٩.

^{٤١} انظر: كامباي كاه، ديوان شعر (غامبيا: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، ١٨.

وللشاعر النيجيري عثمان عبد السلام الثقافي من المعاصرين قصيدة تناول فيها آثار الاستعمار السيئة وما يطلق عليه بالاستعمار الجديد أو الغزو الثقافي، يقول فيها:

مُسْتَعْمِرِينَ بِقُوَّةِ الْمُتَعَمَّرِينَ	إِنَّ الْأَجَانِبَ أَصْبَحُوا لِبِلَادِكُمْ
فَرَضُوا نَغْيَ الْأُمُورِ بِأَمْرِهِمْ	جَاءُوا لِتَبْدِيلِ الْأُمُورِ بِأَمْرِهِمْ
بِالْمُحَدَّثَاتِ وَنَحْنُ كَالنَّعْجَاتِ	نَسَخُوا تَقَالِيدَ الْبِلَادِ جَمِيعَهَا
فَقَبِلْتُمْ بِالذُّعْوَى بِإِلَّا إِثْبَاتِ	وَدَعَوْتُمْ عُثْمِيًا وَبُكْمًا كَافَةً
فَأَتَاكُمْ الْفَوْضَى بِظُلْمِ وَلَاةٍ. ^{٤٣}	مَنْحُوكُمْ حَرِيَةً بِبِلَادِكُمْ

ومن المعلوم أن الاستعمار تعاون مع الإرساليات التبشيرية في القيام بحملة الغزو الفكر والديني معا، وهذا لم يخف على بعض الشعراء، الذين لم يروا أي فرق بين المستعمرين والنصارى، بل لهؤلاء حقد دفين ودسائس مسمومة أكثر خطورة من أولئك، لأنهم يشوهون روح الدين في النفوس، كما يؤكد ذلك الشاعر الغاني عمر كركي الذي يعد أكثر الشعراء اهتماما بموضوع النصارى: ففي ميميته الطويلة يحكي لنا قصة وصول المستعمر في المنطقة، وخطوات اتصالاته بالمحليين في السلم، ثم تأمرهم على الأمراء قبل أن يفرضوا سلطتهم قهرا على البلاد، والقصيدة الثانية مقفاة بكلمة النصارى، وفي هذا التكرار إعلان هام عن كراهيته الشنعاء لهؤلاء المحتلين الجائرين:

نَعُوذُ بِاللَّهِ يَا بَارِيَا	مَنْ السَّيِّئِ يَذْكُرُهُ النَّصَارَى
وَمِنْ أَشَدِّ فِتْنَةٍ عَظِيمَةٍ	قَعُودِهِ فِي أَرْضِنَا النَّصَارَى
وَمَجْنِي يَا رَبِّ مِنْ إِبْلِيسَ	وَمِنْ لِقَاءِ مَكْرِي النَّصَارَى
إِذَا سُئِلْنَا مِنْ وَكَيْلِ شَرِّ	فَقُلْ وَكَيْلُ الْفِتْنَةِ النَّصَارَى
وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَرَى الشَّيْطَانَ	بِعَيْنِهِ فَلْيَنْظُرِ النَّصَارَى ^{٤٤}

^{٤٣} انظر: حبيب عبد الله كان، الوردة على نوح البردة والنفت الغنيري في المأتم العمري (مماكو: مطبعة محلية، د.ت.١)، 77.

^{٤٤} انظر: عثمان عبد السلام الثقافي، تنبيه الأمة والإسلامية (لاغوس: مكتبة الشاعر الخاصة، مخطوطة)، ٧، ٨.

٢,٥ . المطالبة بالحرية والاستقلال

بعد المعاناة الدائمة اندلعت نيران ثورة لاهبة ضدّ الاستعمار الغربي وارتفعت أصوات كثيرة من مختلف شعراء المنطقة لطلب الحرية واستقلال بلادهم، من ذلك ما نجد عند الشاعر أبوبكر غومي (ت. ١٩٩٢م)^{٤٥}، من نيجيريا، في قصيدة له، بعد أن باح بشكاواه في الدلّ الذي ذاقه الشعب من هوان الاستعمار ، فيقول:

قصّدنا وحدّة البلادِ جميعاً وانفصاليّ عن العدوّ انْفِصاماً^{٤٦}

وربما كان أحمد عيان سبه السنغالي(ت. ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م)^{٤٧} أفصح منه في تحريض الشعب على مطالبة الحرية، فيقول:

أرى الأرضَ لم تُخلَقْ لِسيفكِ دمائِكُم فإنّ إلهي بالبريّةِ أَرْحَمُ

ولا تتركوهما للأجانبِ فرصَةً فليحمر رأْيي في المواطنِ أحرَمُ

فحقُّ لأوطانِ الفتي أن يَصوِّمَها ويبيّن فيها ما عدا يَتهدّمُ^{٤٨}

وهذا ما جعل بعض الزعماء يكرهون التعامل مع المستعمر، فيشيد بموقفهم بعض شعراء وطنهم، لما في ذلك من خطوات نحو الحرية والاستقلال، فالشاعر النيجيري أبو بكر صلاح الدين يشيد بموقف الإباء الذي أبداه الأمير عبد القادر في الدولة الإسلامية بصكتو:

أبيتُ إلى الغربِ رجوعَ الحكومةِ كذلك أبوا مَنْ بِالعبادةِ يَعملُ

رَمِينا على الأضدادِ كانوا زادقنا بالدعوةِ كيلا نرجعَ يا مؤمل^{٤٩}

ويقول الشاعر النيجيري محمد الزيتوني من المعاصرين في همزيته:

ويحُ غربتٌ قد أضلُّوا ثم صادُّوا عن سَناءِ

زأوغُوا بِاسْمِ الحَضارةِ حارُّوا بِالذِّكاءِ^{٥٠}

^{٤٤} انظر: مالم عمر بن أبي بكر كركي، قصيدة النصارى (أكرا: مكتبة جامعة ليغون، مخطوطة)، ١٣.

^{٤٥} هو أبو بكر بن محمود بن محمد بن علي براء البدوي ولد سنة ١٩٢٤م، أحد علماء نيجيريا المعروفين في ساحة العلم والبحث والتدقيق. وهو من أوائل الأفارقة الذين نالوا جائزة فيصل. له إنتاج أدبي كبير.

^{٤٦} انظر: عبد السلام محمد عثمان، الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيريا (صكتو: مطبعة محلية، دت)، ٣٣١.

^{٤٧} هو أحمد عيان سي بن عثمان بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن سليمان. ولد في مدينة سان لويس السنغالية وبها توفي. ويعده شعره في موقع متقدم بين شعراء العربية في السنغال، وذلك لجودة عبارته، وقوة أسلوبه المكتسب من مصادر الشعر العربي القديم.

^{٤٨} انظر: صمب، الأدب العربي السنغالي، ١/١٢١.

^{٤٩} انظر: يعقوب يوسف، دراسة تحليلية لحركات المدح وتطوره في مدينة الون من 1960 إلى 1989 م (الون: جامعة الون، كلية الآداب، رسالة الماجستير، 1990)، ص 135.

ولكي تتجدد هذه الثورة على الأوروبيين في النفوس الملهمة يصير بعض الشباب على إعادة النظر في ظاهرة النخاسة التي لعب فيها الاستعمار دورا خطيرا، ولا ننسى أن الظاهرة نفسها كانت أهم سلاح لأرباب نظام الثورة السياسية، فلذا يقول الشاعر المالي يوسف جغوراغا في هذه النونية التي تضع جمرات الشجون في المشاعر:

أَنْسَيْتُمْ أَكَلَ الرِّغِيفِ عَنِ الوَعَى
أَمْ صِرْتُمْ حَشْبًا، فَيَا مَحِي
وَنَسَيْتُمْ أَسْأَلَكُمْ وَأَصُولَكُمْ
يُبْكِيكُمْ الأَجْدَادُ بِالشَّجْنِ
وَنَسَيْتُمْ مِينَاءَ بَحْرِ الأَحْمَرِ
وتجارة الأحرار تَدْمَعُنِي
بَاعُوا أَسْوَدَ جُنُودِنَا بِدِرَاهِمِ
كَادَتْ جَوَى الأَحْشَاءِ تَقْتَلِنِي^{٥١}

٢,٦ . تهميش الشعب للدفاع عن الوطن

يعدّ الدفاع عن الوطن ملحمة تاريخية صارع إليها الكثير من الأبطال وتباهت بها الشعوب في التضحية بحياتهم من أجل أوطانهم. ومن هذا المنطلق فقد وظّف مجموعة من الشعراء أقلامهم لصالح الدفاع عن الوطن وهويته، محمسين شعوبهم. من بينهم الشاعر المالي أحمد حيدرا من المعاصرين في رائيته التي نلمس فيها تعبيرا جماعيا عن الروح الحماسية لدى الأفارقة:

تَبَّ التَّسْلُطُ فَكَّ القَيْدُ وَاوَدَّتْ رَا
بِالسَّيْفِ وَالْفَأْسِ نَارَ الشَّعْبِ فَانْتَصَرَ
دُقُّوا الطُّبُولَ فَشَهْرُ المَجْدِ قَدْ طَلَعَا
إِنِّي أَرَى النُّورَ فِي أَفْئِقِ السَّمَاءِ انْتَشَرَا
نَحْنُ البِنَاءُ بِنَيْتِنَا المَجْدَ مَن عَرِقَ
نَحْنُ الحِمَاةُ إِذَا مَا حَآئِنٌ عَدْرَا
تَبَّتْ يَدَا سَارِقٍ وَتَبَّ مَا كَسَبَتْ
يَدَاةُ مَن عَمِلَ وَكَلَّ مَا أَدَّخَرَ
نَهَبَتْ مَوَارِدَنَا أَفْنَتْ مَنَاجِمَنَا
وَأَتَتْ كِرَامَتَنَا قُلْنَا كَفَى وَثَرَا
وَاسْأَلْ فَرَنْسَا وَسَلِّ مَن رَامَ عِزَّتَنَا
نَحْنُ الدَّمَارُ وَنَحْنُ السَّلْمُ مُقْتَدِرَا^{٥٢}

^{٥٠} انظر: محمد المصباح الزيتوني، فاطرقوا باب السماء (لاغوس: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، 2.

^{٥١} انظر: يوسف جغوراغا، السود والاستعمار (بماكو: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، ١٦.

^{٥٢} انظر: الشيخ أحمد حيدرا، إفريقيا أرض البطولة (سيفو: مكتبة الشاعر الخاصة، مخطوطة)، ٥.

ويقول الشاعر الوزير جنيد النيجيري (ت. ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م)^{٥٣} لتنبية أبناء السلاطين والأمراء من نومهم وتشجيعهم على طرد المستعمرين بقوله:

صارت مراتع للوحوش بعد أن
كانت مقاصد حاضِرٍ أو بادٍ
أقوت فلست ترى بها أحداً سوى
الحرباء لا تئذة على الأعوادِ
قامت تُخاطبني فعز كلامها
فلكم سكوٌث مُعلنٍ يُمراد
وتدير عينيها تُشير بِذاك دُو
ر الدهر غير ما ترى في النادى
وتلونت ففهمت منه تلون ال
أحوال في الدنيا فعزَّ رقادى
ناديت يا أيُّها النّادى
فأجابني يا أيُّها النّادى
لما سكتت دنا إليّ حمامةٌ
مغرة تَبْدو بِلونِ رَمادى
فسألُّها أين الذين عهدتُهم
قالَتْ لقد بلغوا على الميعاد^{٥٤}

وللعلامة دنب واكي المالبي (ت. ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٨م)^{٥٥} قصيدة حائية، جاءت فيها هذه الأبيات:

فَهُمْ قَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ أَضَلُّوا
فَلَيْسَ هُكْمَ عَقْلٍ مِنْ فَلَاح
لِذَا حَقَّتْ شِقَاؤُهُمْ وَلَكِنْ
ظُهُورُهُمْ تَثْقُلُ بِالْجِتَاح
فِيَا أَعْدَاءُ دِينَ اللَّهِ مَهَلَا
فَبِالْمُرْضَادِ سَعِدٌ بِالْيَسَّالِحِ^{٥٦}

^{٥٣} هو جنيد بن محمد البخاري بن أحمد، ولد في صككو سنة ١٩٠٦م. وهو أديب وشاعر ومرجع هام في تاريخ صككو. بذل جهدا في جمع المخطوطات. وله أكثر من أربعين مؤلفا في اللغة العربية ما بين المنشور ومنظوم.

^{٥٤} انظر: شيخو أحمد سعيد غلادنت، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا (القاهرة: مطابع دار المعارف، ١٩٨٦)، ١٩٣-١٩٤.

^{٥٥} هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد البشير بن عثمان واكي. يلقب بدنب واكي. وهو مولود في مدينة طوى المالية وتوفي في مكاو عاصمة مالي. له إنتاج أدبي رائع. وهو شاعر مقلد، نظم على الموزون الملقى في الأغراض المختلفة. مجمل شعره فيه لغة سلسة ومعانٍ واضحة صريحة يسوقها في أبنية متينة متنوعة بين البحور المختلفة.

^{٥٦} انظر: الحاج سعد توري، الصواعق الإلهية في الرد على ترهات الكنائس الميلادية (الدار البيضاء: دار الرشد، د.ت)، 115.

ولقد ساهم الشعر العربي الصحراوي في التحريض على الجهاد ضدّ فرنسا في قصائد مطوّلة منها قصيدة الشاعر المالي الصحراوي محمد ولد سيديا (ت. ١٢٨٦هـ/١٨٦٩م)^{٥٧} الشهيرة التي ذاعت شهرتها في بلاد الصحراء؛ لأنه ينبه فيها إلى دخول الاستعمار ويطلب من المسلمين الوحدة ومحاربة الأعداء، فيقول فيها:

رُؤَيْدُكَ إِنِّي شَدِدتُ نَارَا	على أمثالها تقف المهاري
تأمل صاح هاتيك الروابي	فذاك التلُّ أخسبُه انارا
ولأُو في المسلمين اليوم حرٌّ	يُفك الأسرَ أو يَحمي الدِّمارا
لَكُفُوا دِينَهُمْ وَحَمُّوه لَمَّا	أرادَ الكافرونَ به الصِّغارا
حماة الدين إنَّ الدينَ صارا	أسيرا للصَّوص وللنصارى
فإنْ بادرتُموه تَدَارَكوه	وإلا يَسْبِقُ السيفُ البُدَارا ^{٥٨}

٢,٧ . وصف الانتصارات ومدح المقاومين

راح بعض شعراء المنطقة يصف انتصارات الشعب وبطولاتهم على جيش الاستعمار، ويمدح المقاومين من أبناء مناطقهم وأبطالهم في أبيات مزجوا فيها بين الحماسة والمدح، من ذلك قول الشاعر السنغالي القاضي مجخت كل(ت. ١٣١٩هـ/١٩٠١م)^{٥٩} الذي يقول في وصف انتصار الأمير لتجور البطل الشعبي على جيش الاستعمار:

تلفيه يأمرُ بالمعروفِ عسكره	كأثما جاءه من ربه النورُ
يُرْوَعُ أفدَّةَ الأعدا كئائيه	كأثمهم عمم للأسد مدعور
فليدخل الناس طرَّ في طريقته	طوعًا وإلا فسيف الموت مشهور
وما زال يضربهم بالبيض يطعنهم	حيث الرصاص مع البارود منشور

^{٥٧} ولد عام ١٨٣٢، ونشأ في أحضان والده الذي أشرف على تربيته وتكوينه توكينا عليما وأديبا مكثفا، مما أسهم في شحذ وتحذيب موهبته، فتفتقت باكرا بالشعر والأدب. هو من أعلام بلاد شنقيط، أديب ولغوي له يد طول في النحو وعلومه، تميز شعره بالرفقة وسلاسة العبارة، وهو من الشعراء الملتزمين بقضايا الوطن والأمة، فقد كان شعره مثالا للشعر السياسي النائر.

^{٥٨} انظر: محمد سعيد القشاط، صحراء العرب الكبرى (طرابلس: دار الرواد للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٤)، ٢٢٢-٢٢٣؛ أعلام من الصحراء (بيروت: دار المنتقى للطباعة والنشر، ١٩٩٧)، ١٧٤. ^{٥٩} اسمه الكامل مكل بن موسى جخت بن مكل جخت، ولكنه اشتهر بالقاضي بفضل براعته في مهنة القضاء. عُرف القاضي مجخت كل بتفوق أقرانه في الشعر العربي، كان شاعرا متمكنا من اللغة العربية والعروض في وقت مبكر. وكان مولعا بمبارزة ومقارعة شعراء وعلماء زمنه؛ فقد سُجِّل له عدة مساجلات شعرية ومباحثات علمية. له قصائد شعرية جميلة بلغة عربية من الطراز الأول.

لم يَشْتِكِ الجوعَ مَنْ نَسِرَ ولا ضُبِعَ إلا وَهَامُهُمْ في البَيْدِ مَجْرُورٌ^{٦٠}

ويقول الشاعر المالي الصحراوي عثمان بن حوالن الأنصاري^{٦١} بمدح أمير الأنصار اللود الأنصاري لخرابه للفرنسيين:

يا صاحِ عُدْ عن بُكَاكَ الدهرِ مِنْ كَمَدِ ولا تقوْلَنَّ عَلَيَّ ما فات: وَأَنْدَمِي

إِذْ لا ارتجاعَ لَمَّا قَدَّ مَرَّ مِنْ زَمَنِ بِسَفْحِ دَمْعِ ولا التَّعْدَادِ والثَّمَمِ

وَسَلْ عَنْهُ لَجُوزِ عَالِمِ وِرْعِ عَظْمَ طَمِّ ملكِ العِرباءِ والعَجَمِ

لَهُ مَنَازِلُ عَرِّ مَنْ أَلَمَّ بِهَا نَفَثَ عَلَيْهِ قِتَامُ الذُّلِّ والهَضَمِ

لا يَتَّقِي في جِذَاءِ أَرْضِهِ أَبَدًا مَنْ اسْتَجَارَ بِهِ مِنْ فَجْأَةِ الدَّمِ

لَهُ حَالٌ كَرَامٍ لا مِثَالَ لَهُمْ لَكِنَّهُمْ نَقَضُوا في العَهْدِ والذَّمِ

إِذْ كَاشَحُوا وَطَنَ العِرباءِ عَن سَفِّهِ واستوطنوا بِلَدَ السُّودانِ والبُرْمِ

واستأثروهُ عَن الأوطانِ فَأَتَّخَذُوا أَعلاجَها بَدَلِ العِرباءِ والرحمِ

الكاشِحونَ لَعَدِ الخَلِّ في حَضَرِ القائِمونَ لَهُ مِنْ شِدَّةِ العِشَمِ

حَتَّى إِذا انصَرَفوا خَاضُوا مُعَايِنَةَ في هِجْرَةٍ وَنَسُوا وَصِيَّةَ السَّلَمِ^{٦٢}

ومدح الشاعر السنغالي أحمد جي رئيس غينيا الأسبق أحمد سيكو توري، كما هجا في الوقت نفسه رئيسه السنغالي ليبولد سنغور في قصيدة مطلعها:

^{٦٠} انظر: صمب، الأدب السنغالي العربي، ٥٤/٢.

^{٦١} هو عثمان بن محمد بن إنغلان بن حوالن الأنصاري أحد شعراء صحراء مالي من القرن التاسع عشر الميلادي، وهو من قبيلة السوق في شمال مالي. وهو إمام وفقه متقن ومتبحر في علوم اللغة العربية له مؤلفات قيمة ومفيدة تدل على كثرة إطلاعه ووفود عقله.

^{٦٢} انظر: محمد سعيد القشاط، نماذج من الشعر العربي في الصحراء (بيروت: شركة الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٦)، ٤٦؛ الدالي، أدب إفريقيا فيما وراء الصحراء، ٢٢.

الشيخُ ثوريُّ القائدَ الموهوبا	حييَ الرئيسَ الغيبيَ المحبوبا
مُسْتَعْمِراً مُسْتَضْعِفاً مَعْلُوباً	مَنْ قَالَ لَا لِلْغَرْبِ حِينَ أَرَادَهُ
فِي غِينِيَا وَاسْتَهْدَفَ التَّخْصِيَا	فَأَقَامَ دَوْلَةَ ثُورِيَّةَ
فَأَفَادَ فِي إِفْرِيْقِيَا التَّجْرِيَا	اللَّهُ الْمَهْمَةَ صَوَابَ سِيَاسَةٍ
بِمَبَادِيِ الْإِسْلَامِ دَامَ نَقِيْبَا	حَيَّ الرَّئِيسَ لِأَنَّهُ مُتَمَيِّبُكَ
سَامُورِي، كَانَ الرَّائِدُ الْمُخْصُوبَا ^{٦٣}	إِفْرِيْقِيَا أَفْتَخَرْتُ بِهِ وَبِحَدِّهِ

الخاتمة

لقد واجه الاستعمار الغربي طيلة احتلاله لمنطقة غرب إفريقيا مقاومة شديدة وتنديدا قويا اختلفت أشكاله وأنواعه حسب ظروف الحركات الوطنية، وقد تمكنا من خلال دراستنا لهذا التنديد من الوصول إلى مجموعة من الاستنتاجات الآتية:

أن دور الثورة والنضال في أشعار شعراء المنطقة تنطوي على أهداف وغايات سامية منها، تنمية شعور أبناء الشعب واستنهاضهم ودعوتهم إلى دفع الذل والخضوع والاستسلام. وقد تبين أن شعراء المنطقة قد نظموا قصائد شعرية ذات أغراض مختلفة لتصوير فساد المستعمرين في البلاد، وتذكير الأجيال بمعاناة الأجداد تحت الأعمال الشاقة، وإبراز مدى تأثير الغزو الثقافي الاستعماري على أبناء شعوبهم.

كما اتضح أيضا من خلال هذه الدراسة أن معالم الوعي القومي لدى شعراء المنطقة لم تتضح إلا بعد فترة الاستعمار، حين توحدت صفوف الشعب لمحاربة المستعمر والبحث عن التحرر والاستقلال، فسطعت الأقلام الإفريقية في سماء الأدب المناهض لطغيان الاستعمار الأوروبي، وشرع الشعراء يشحذون همم المقاومين ضد الاستعمار، وينددون بأعماله ومخططاتهم المتمثل في مسخ الهوية الإفريقية.

وصفوة القول: إن بعضا من هؤلاء الشعراء الذين نسجوا عددا من القصائد للتنديد بأعمال المستعمر الأوروبي وحث أبناء مناطقهم على مناهضة كل الأشكال الاستعمارية قد تعرضوا لشتى أساليب التعسف والاعتقال والنفي من أوطانهم. ورغم ذلك كله لم يمنعهم أي تهديد من الاستمرار بنشاطهم الأدبي والسياسي المناهض للاستعمار. وقد تميزت معظم قصائدهم بلغة شعبية سهلة، قريبة إلى الأفهام، كما اتسمت بالجودة في ديباجاتها وعرض أفكارها، ورقة ألفاظها وسلامة أساليبها.

^{٦٣} انظر: الشيخ أحمد جي، فخامة الرئيس سيكو (كولج: مكتبة الشاعر، مخطوطة)، ٩.

المصادر والمراجع

- ابن شريفة، محمد. إبراهيم الكانمي: نموذج للتواصل الثقافي بين المغرب والسودان، الرباط: جامعة محمد الخامس، ١٩٩١م.
- الألوري، آدم عبد الله. لمحات البلور في مشاهير علماء الون، القاهرة: مكتبة الآداب ومطبعة الجماهير ١٩٨٦م.
- باه، الحاج عبد الرحمن. بنات أفكار، غينيا: مكتبة الشاعر، مخطوطة.
- البرتلي، محمد أبوبكر. فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تح. محمد إبراهيم الكتاني بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨١م.
- بلو، محمد. إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، القاهرة: وزارة الأوقاف، ١٩٦٤م.
- التمبكتي، أحمد بابا. معراج الصعود، تح. فاطمة العراف الرباط: معهد الدراسات الإفريقية، ٢٠٠٠م.
- توري، الحاج سعد. الصواعق الإلهية في الرد على ترهات الكنائس الميلادية، الدار البيضاء: دار الرشد، د.ت.
- الثقافي، عثمان عبد السلام. تنبيه الأمة الإسلامية، لاغوس: مكتبة الشاعر الخاصة، مخطوطة.
- جاي، محمد الأمين. الهوية المفقودة، كنديا: مكتبة الشاعر، مخطوطة.
- جغوراغا، يوسف. السود والاستعمار، بماكو: مكتبة الشاعر، مخطوطة.
- جي، الشيخ أحمد. فخامة الرئيس سيكو، كوخ: مكتبة الشاعر، مخطوطة.
- جي، الشيخ أحمد. استغلال الرجل الأروبي، كوخ: مكتبة الشاعر، مخطوطة.
- جي، الشيخ أحمد. الاستعمار الأروبي المتقنع والسافر لأفريقيا، كوخ: مكتبة الشاعر مخطوطة.
- حيدرا، الشيخ أحمد. إفريقيا أرض البطولة، سيقو: مكتبة الشاعر الخاصة، مخطوطة.
- الدالي، الهادي المبروك. أدب إفريقيا فيما وراء الصحراء، بيروت: دار صنين للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٦م.
- درامي، قاضي. صحراء جمهورية مالي وشعرها العربي، بماكو: مكتبة الشاعر، مخطوطة.
- الزيتوني، محمد المصباح. فاطرقوا باب السماء، لاغوس: مكتبة الشاعر، مخطوطة.
- شفيع، أحمد محمد. الروابط التاريخية العريقة بين شمال إفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى وإفريقيا العربية في مجال الثقافة العربية الإسلامية، نيامي: مطبعة محلية، ١٩٩٦.
- صمب، عامر. الأدب السنغالي العربي، الجزائر، مطبعة الشركة الوطنية. للنشر والتوزيع، ١٩٧٨.
- عبد السلام، محمد عثمان. الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيريا، صكتو: مطبعة محلية، د.ت.
- علي، أبوبكر محمد. الثقافة العربية في نيجيريا من أوائل القرن التاسع عشر إلى استقلال البلاد الاسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٦٥م.
- الغربي، محمد. بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، الكويت: مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، ١٩٨٢.
- غلاذنت، شيوخو أحمد سعيد. حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، القاهرة: مطابع دار المعارف، ١٩٨٦م.
- القشاط، محمد سعيد. أعلام من الصحراء، بيروت: دار الملتقى للطباعة والنشر، ١٩٩٧م.

- القشاط، محمد سعيد. *صحراء العرب الكبرى*، طرابلس: دار الرواد للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٤م.
- القشاط، محمد سعيد. *نماذج من الشعر العربي في الصحراء*، بيروت: شركة الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٦م.
- كان، حبيب عبد الله. *الاستعمار وملاحقة الأبرار بماكو*: مكتبة الشاعر إبراهيم كان الخاصة، مخطوطة.
- كان، حبيب عبد الله. *الحق في كنه القوم بماكو*: مكتبة الشاعر إبراهيم كان الخاصة، مخطوطة.
- كان، حبيب عبد الله. *الوردة على نوح البردة والنفث العنبري في المأتم العمري*، بماكو: مطبعة محلية، د.ت.
- كاه، كامباني. *ديوان شعر*، غامبيا: مكتبة الشاعر، مخطوطة.
- كبا، عمران. *الشعر العربي من الغرب الإفريقي خلال القرن العشرين الميلادي*، إيسيسكو: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ٢٠١١م.
- كركي، مالم عمر بن أبي بكر. *قصيدة النصارى*، أكرا: مكتبة جامعة ليغون، مخطوطة.
- يعقوب، يوسف. *دراسة تحليلية لحركات المدح وتطوره في مدينة إلورن من 1960 إلى 1989 م*، إلورن: جامعة إلورن، كلية الآداب، رسالة الماجستير، 1990م.

KAYNAKÇA

- Abdüsselam, Muhammed Osman. *el-Hamâse fi'şii'ri'l-arabi fi diyari Nijerya*, Sokoto: Matbaa mahalliyeye, ts.
- Ali, Ebubekir Muhammed. *es-Sekâfe el-Arabiyye fi Nijerya min evâ-ili'l-karni't-tâsi'aşare ilâ istiklali'l-bilâdi*, İskenderiye: Dâru'd-da'va li't-taba ve'n-neşr ve't-tevzi, 1965.
- BAH, el-hac Abdurrahman. *Benâtu afkârî*, Gine: özel kütüphane, yazma eseri.
- Ballo, Muhammed. *İnfâku'l-Meysûr fi tarihi bilâdi't-tekrûr*, Kahire: vizâretü'l-evkâf, 1964.
- Bartilî, Muhammed Ebubekir. *Fethu's-şükûr fi ma'rifeti a'yâni ulemâ-i't-tekrûr*, thk. Muhammed İbrahim el-Kuttâbî. Beyrut: Dâru'l-Garb el-İslami, 1981.
- CY, Ahmed. *el-İsti'maru'l-urubî el-mukni' ve's-sâfir li'ifrikyâ*, Kûleh: özel kütüphane, yazma eseri.
- CY, Ahmed. *Fehâmetu'r-resi Seku*, Kûleh: özel kütüphane, yazma eseri.
- Cy, Ahmed. *İstiğlâlü'l-reclü'l-urubî*, Kûleh: özel kütüphane, yazma eseri.
- Dalî, el-Hadî el-Mebrûk. *Edebu İfrikya fimâ verâa es-sahara*, Beyrut: Dâru sinin li't-tibaa ve'n-neşr ve't-tevzi, 1996.
- Diaby, Muhammed el-Emin. *el-Heviyye el-mefkûde*, Kindiye: özel kütüphane, yazma eseri.
- Diagoraga, Yusuf. *es-Sûdu ve'l-İsti'maru*, Bamako: özel kütüphane, yazma eseri.
- Drame, Kadî. *Sahra Cumhuriyeti Mali ve şii'ruha el-Arabi*, Bamako: özel kütüphane, yazma eseri.
- Garbî, Muhammed. *el-Hükümü el-Mağribi fi's-Sudani'l-garbi*, Kuveyt: Müessesetü'l-halîc li't-tibaa ve'n-neşr, 1982.
- Gladîç, Şeyhu Ahmed Said. *Hareketu'l-Luga el-Arabiyye ve Âdâbiha fi Nijerya*, Kahire: Metâbi-u Dâru'l-maarif, 1986.
- Haydara, Ahmed. *İfrikya Arzu'l-butûlet*, Segu: özel kütüphane, yazma eseri.
- İbn Şerife, Muhammed. *İbrahim el-Kânemî: Nemûzeç li't-tevâsül es-Sekâfi beyne'l-mağrip ve's-sudan*, Rabat: Câmiatü Muhammed el-hâmîs, 1991.

- İlverî, Âdem Abdullah. *Lemehâtu'l-belver fi meşâhiri ulema-i İlvern*, Kahire: Mektebetü'l-âdâp ve matbaatü'l-cemâhiz, 1986.
- Kâ, Kambay. *Dîvânu şîir*. Gambiya: özel kütüphane, yazma eseri.
- Kaan, Habib Abdullah. *el-hakku fi künhi'l-kavm*, Bamako: özel kütüphane, yazma eseri.
- Kaan, Habib Abdullah. *el-İsti'maru ve mülâhaketü'l-ebrâr*, Bamako: özel kütüphane, yazma eseri.
- Kaan, Habib Abdullah. *el-verdetü ala nehci'l-bürde ve'n-nefesi'l-amberi fi'l-ma'temi'l-umeri*, Bamako: Matbaa mahallîye, ts.
- Kaba, İmran. *eş-Şiir'ul-Arabi mine'l-Garbi'l-İfrîki hilale'l-Karni'l-işrin el-miladi*. İcesco: Menşûretü 'l-munazzame el-İslamiye li't-terbiye ve'l-ulum ve's-sekâfe, 2011.
- Karky, Malam Ömer b. Ebubekir. *Kasidetü'n-nasârâ*, Akra: Mektebetü Câmîatü legon. Yazma eseri.
- Keşşât, Muhammed Said. *A'lâmûn nine's-Sahara*, 1. bs. Beyrut: Dâru'l-Mülteka li't-tibaa ve'n-neşri, 1997.
- Keşşât, Muhammed Said. *Nemâzicun Mine's-şîir'il-Arabi fi's-Sahara*, Beyrut: Şeriketü'l-mülteka li't-tibaa ve'n-neşr ve'tevzi, 1996.
- Keşşât, Muhammed Said. *Sahra-ul-Arap*, Beyrut: Dâru Rûvvâd li't-tibaa ve'n-neşr ve't-tevzi, 1994.
- Samba, Âmir. *el-Edebu's-Senegalî el-Arabi*. Cezaire: eş-Şerike el-vataniye li'n-neşr ve't-tevzi, 1978.
- Sekâfi, Osman Abdüsselam. *Tenbihü'l-ümmeti'l-islamiyeti*, Lagos: özel kütüphane, yazma eseri.
- Şefi, Ahmed Muhammed. *er-Revâbitü et-tarihîye el-arîke beyne şimali İfrîkiya ve mentikatü cenûbi's-sahara el-Kübra ve İfrîkiya el-Arabiyye fi mecâli es-Sekâfe el-Arabiyye el-İslamiye*, Niamey: matbaa mahallîye, 1996.
- Timbukti. Ahmed Baba. *Mi'râcu's-sûd*, thk. Fatima el-Araf, Rabat: Ma'had ed-Dirâsâti'l-ifrîkiye, 2000.
- Ture. el-hac Saad. *Es-Sevâ-iku'l-ilâhiye fi'r-redi ala türrehâti'l-kenâ-is el-miladiye*, Kazablanka: Dâru'r-resâd, ts.
- Yakup, Yusuf. *Dirase tahliliye li harakâti'l-medh ve tataavourihi fi medineti İlvern mine 1960 ila 1989 miladi*, İlvern: Câmîatü İlvern, Külliyyetü'l-âdâp, Yüksek Lisans tezi, 1990.
- Zeytuni, Muhammed el-Misbâh. *Fatrukû baba's-sema*, Lagos: özel kütüphane, yazma eseri.